

CASO PRÁCTICO I.

Toma de decisión compartida en oncología

Paciente: Mujer de 45 años, con diagnóstico reciente de cáncer de mama en estadio II (carcinoma ductal infiltrante triple negativo).

Punto de decisión compartida: terapia neoadyuvante

- Quimioterapia (AC) + inmunoterapia (Pembrolizumab)
- Quimioterapia estándar

(Se puede añadir la posibilidad de ir directamente a cirugía – riesgos)

Nota:

- *Quimioterapia + inmunoterapia: mayor probabilidad de respuesta completa (pCR), mejora de la supervivencia a mediano plazo. Más efectos secundarios (típicos de la quimio + inmunoterapia [tiroiditis, colitis, artritis]).*
- *Quimioterapia estándar: Buena eficacia, pero menor pCR que con inmunoterapia.*

La paciente expresa dudas y expectativas:

- Preocupada por perder muchos días de trabajo porque es autónoma
- Aunque ahora tenga que pasar una mala época, no quiere tener efectos a largo plazo y le han contado que con la inmunoterapia te queda “tocado”

CONSULTA GUIONIZADA

ONCÓLOGO/A: Buenos días a las dos. Soy el Dr./Dra. XXX, oncólogo/a de este hospital. Es usted XX, ¿verdad?

PACIENTE: Sí, encantada.

ONCÓLOGO/A: Estupendo.

Ya le habrán comentado sobre su cáncer de mama, ¿verdad?

(la paciente ratifica con la cabeza)

Bueno, tranquila, que hoy no vamos a poner tratamiento aún. La idea de esta consulta es que podamos hablar con calma sobre este tema y decidir qué es lo mejor para ti. Dime, ¿qué te han contado hasta ahora?

PACIENTE: Pues... que tengo un cáncer de mama, del tipo malo. Y que me tenían que dar tratamiento antes de la operación. Pero ¿eso no se da después? Siempre había oído que operaban primero. Tengo muchas dudas...

ONCOLOGO/A: Es una duda muy habitual y es totalmente normal que te descoloque. A ver, te explico. Durante muchos años la cirugía iba primero, sí. Pero para algunos tipos concretos de tumor, como el tuyo, hemos visto que dar tratamiento antes de operar consigue mejores resultados porque reduce el tamaño del tumor y aumenta las probabilidades de eliminarlo completamente.

ONCOLOGO/A: Lo que te han dicho es correcto, pero entiendo que suene nuevo o incluso contradictorio. Por eso quiero que hoy podamos repasar con calma lo que significa, por qué lo indicamos en tu caso y cuáles son las opciones que tenemos.

[NOTA– En este caso, después de dar tanta información, deberíamos dejar alguna pausa para que el paciente pueda asimilarlo, o utilizar algún tipo de estrategia para saber que el paciente está entendiéndolo]

PACIENTE: Vale... sí, me vendría bien entenderlo mejor.

ONCÓLOGO/A: Perfecto. Entonces, hoy con toda la información que ya tenemos sobre el tumor, necesitamos decidir qué tratamiento empezar antes de la cirugía, lo que llamamos terapia neoadyuvante. Hemos valorado en el comité de tumores, que un comité donde participamos todos los especialistas y hablamos de vuestro caso, que el tratamiento más recomendado en tu caso sería hacer una quimioterapia junto con inmunoterapia.

[NOTA– El comité debería de ser después de haber visto a la paciente y conocer sus preferencias. Si se presenta antes en el comité, lo único que se está valorando son las características clínicas. Vamos a ver cómo se haría basándonos en toma de decisión compartida].

ONCÓLOGO/A: Mi propuesta es que lo abordemos juntos, hablando de las distintas opciones, los beneficios, y riesgos. Y también de lo que para ti es importante en este momento. ¿Te parece bien hacerlo de esta manera?

PACIENTE: Pues no sé, yo lo que usted diga, usted es el que sabe en realidad.

ONCÓLOGO/A: Tienes razón en que yo tengo los conocimientos del tratamiento y de la enfermedad, sí, pero tú eres la experta en ti misma en tu vida, tus responsabilidades, en lo que estás dispuesta a asumir. Lo que no te voy a pedir que decidas sola, ni mucho menos,

lo único que necesito es que podamos hablar para tomar una decisión. Confíe en mí. Yo le explico y le ayudo a decidir el mejor tratamiento para usted, ¿le parece?

PACIENTE: Sí, lo agradezco, porque estoy un poco abrumada aún con todo esto.

FAMILIAR: Ay si, muchas gracias Dr. XXX

[NOTA– El paciente está acostumbrado a manejarse en un sistema paternalista tomando un rol pasivo, aquí el médico le reorienta hacia un rol más participativo enseñándole, de forma explícita, las ventajas de la TDC y, al mismo tiempo, cubriendo sus miedos al asegurarle que no tendrá que decidir sola y que contará con apoyo durante todo el proceso].

ONCOLOGO/A: Como le comentaron los compañeros cirujanos que le informaron la primera vez, usted tiene un cáncer de mama triple negativo. Esto significa que el tumor no presenta receptores que tienen terapias específicas. ¿Por qué lo miramos? Para utilizar tratamientos hormonales o medicamentos dirigidos específicamente. En su caso, al no tenerlos, tenemos que orientar el tratamiento hacia otras opciones que sabemos que funcionan bien en este tipo de tumor.

He revisado las pruebas que se ha hecho (ecografía axilar y PET-TAC) y no hay ganglios afectados ni signos de que haya pasado a otras partes del cuerpo. Esto, dentro de la situación que tenemos, es un dato positivo.

PACIENTE: Vale. Pero entonces hay tratamiento ¿no?

ONCÓLOGO: Si hay tratamientos que sabemos que son eficaces. Dar un tratamiento antes de la operación nos permite:

1.- En tumores tan grandes como el suyo, intentar reducir el tamaño del tumor y con eso facilitar una cirugía más conservadora de la mama.

2.- Valorar como responde el tumor al tratamiento, nos da mucha información para ajustar después lo que necesitamos hacer. Si el tumor desaparece por completo antes de la cirugía, que es algo que ocurre en un porcentaje alto con estas terapias, sabemos que el pronóstico es mejor y permite saber que este tratamiento puede ser efectivo posteriormente tras la cirugía.

Por eso, en este tipo de cáncer, empezar con tratamiento farmacológico antes de operar es una estrategia que nos aporta beneficio.

PACIENTE: Vale, según entiendo para mi tipo de tumor es mejor hacer el tratamiento.

FAMILIAR: Entonces, ¿la operación va después? ¿Incluso si desaparece el tumor con el tratamiento?

ONCOLOGO/A: Sí. Aunque el tumor no se vea al final del tratamiento, necesitamos hacer la cirugía para confirmar que no queda enfermedad y para completar el tratamiento local. La idea es llegar a la cirugía en las mejores condiciones posibles.

(breve pausa para ver comprensión)

ONCÓLOGO/A: Ahora con esto en mente, os explico las dos opciones que tenemos:

1. Quimioterapia estándar sola
2. Quimioterapia combinada con inmunoterapia.

Por un lado, la quimioterapia estándar sola es eficaz para tumores triple negativos, es la estrategia clásica. Produce los efectos secundarios habituales de la quimioterapia como cansancio, náuseas, caída de pelo, hormigueo en los dedos y puede afectar al músculo del corazón. Lo más habitual es que todos ellos desaparezcan cuando finalizamos con el tratamiento... Además, la probabilidad de lograr respuesta completa de tumor, es decir, que desaparezca antes de la cirugía, es buena, pero algo menor que cuando la combinamos con inmunoterapia.

Por otro lado, tendríamos la quimioterapia combinada con inmunoterapia que funciona mejor, recientemente en un ensayo clínico ha demostrado que tiene mayor probabilidad de lograr una respuesta completa del tumor, lo que suele asociarse con un mejor pronóstico y con una mejora de la supervivencia a medio plazo en este tipo de tumores. Como contras de este tratamiento es que además de los efectos habituales de la quimioterapia, la inmunoterapia puede producir reacciones inflamatorias en algunos órganos como el tiroides, el intestino, el pulmón o las articulaciones. La gran mayoría de estos efectos se controlan con medicación y mejoran con el tiempo, pero algunos como las alteraciones de la tiroides pueden quedarse de forma permanente y necesitar tratamiento crónico para eso.

¿Qué tal? ¿Cómo te suena esto? ¿Qué es lo que más le preocupa?

[NOTA: Como puntos fuertes durante esta conversación ha presentado en igualdad las opciones de tratamiento disponibles con sus riesgos y beneficios, lo ha explicado de manera clara y sin tecnicismo. Ahora ha explorado las preferencias del paciente.]

PACIENTE: Bueno, si no queda otra... la verdad que me preocupa no poder trabajar mucho tiempo, porque soy autónoma, y aunque entiendo que esto viene así, y ahora es lo que toca, no quiero que el tratamiento me deje secuelas a largo plazo. Es que, si estoy muchas semanas sin poder trabajar, me afecta económicamente. Y me da miedo tener secuelas que me obligaran a parar más tiempo. Me han dicho que con la inmunoterapia uno puede quedar 'tocado'. ¿Qué probabilidades hay de que esto ocurra?

ONCÓLOGO/A: Entiendo tu preocupación, vamos por partes:

Con la quimioterapia sola, los efectos a largo plazo son poco frecuentes. Lo más habitual es que todo lo que aparece durante el tratamiento (cansancio, caída del pelo, náuseas, cambios en el gusto y neuropatía) vaya mejorando cuando se termina.

Con la combinación de quimioterapia e inmunoterapia, el beneficio es que puede aumentar la probabilidad de que el tumor desaparezca completamente-, pero algunos efectos secundarios pueden ser irreversibles como la tiroiditis que se da en un 8-12% de los casos, la neumonitis que puede dejar secuelas en 1-2% de los casos, colitis con problemas <1% y artritis persistente en 1-4%. Es algo poco frecuente, pero es algo que debes valorar.

FAMILIAR: Claro, es que ella siempre ha trabajado por su cuenta, y ahora lo que más le angustia es no poder cumplir, pero también queremos estar seguros de que recibe el tratamiento que le dará las mejores opciones.

PACIENTE: Sí, la verdad es que ese es mi miedo.

ONCÓLOGO/A: Si hacemos una recapitulación la combinación con inmunoterapia tiene la mayor eficacia potencial, pero conlleva más riesgo de efectos secundarios. Y la quimio

sola no tiene los efectos añadidos de la inmunoterapia, pero algo menos de probabilidad de lograr una respuesta completa. Con toda esta información ahora tenéis que valorarlo. Me gustaría añadir que nosotros estamos muy pendientes de los efectos secundarios en cada consulta lo valoramos y comprobamos que en la analítica todos los parámetros serán correctos.

[NOTA: Como punto fuerte el clínico ha incorporado las preocupaciones de la paciente en su discurso y ha hecho una recapitulación basada en ellas. Además, indica que es el momento de tomar una decisión].

PACIENTE: La verdad que me da respeto, porque no sabes a ciencia cierta si vas a tener o no efectos secundarios, pero también quiero hacer las cosas bien desde el principio. No quiero arrepentirme de no haber hecho lo más eficaz. Aunque si me deja una secuela que me impida trabajar durante meses... también me preocupa mucho.

FAMILIAR: Si nos dices que se controla bien y que estarás pendiente, igual ella se queda más tranquila.

ONCÓLOGO/A: Estaremos muy pendientes a todo en cada visita que tengamos aquí a cualquier síntoma o alteración que veamos. Y siempre podemos detener la inmunoterapia si no la toleras, manteniendo la quimioterapia.

(Pausa breve para permitir reflexión)

PACIENTE: Creo que... quizá sí quiero intentarlo con la inmunoterapia, pero me da vértigo.

ONCÓLOGO/A: Podemos hacerlo así: empezamos con la combinación, hacemos los controles cada vez que vengas a consulta y, si aparece algo que te preocupe o que interfiera demasiado con tu trabajo, vemos cómo lo manejamos. ¿Qué te parece?

PACIENTE: Sí, eso me parece una buena idea.

FAMILIAR: A mí también me parece una buena manera de hacerlo.

ONCÓLOGO/A: Perfecto. Entonces, empezamos con la combinación de quimioterapia e inmunoterapia. Ahora te explicaré más detalladamente cómo debes manejar los efectos secundarios si aparecen. El plan será así:

- Empezaremos el tratamiento en unos días.
- Te veré en cada tres semanas.
- A mitad del tratamiento haremos una prueba de imagen para ver cómo va respondiendo el tumor.
- Cuando terminemos, programaremos la cirugía.
- E iremos revisando cualquier efecto secundario que pudiera aparecer.

¿Ha quedado todo claro? ¿tenéis preguntas antes de cerrar la consulta? Te voy a dar el consentimiento informado para que lo leas tranquilamente en casa junto con las hojas de efectos secundarios y en la siguiente visita, firmamos los consentimientos y cualquier duda que os surja podemos aclararla.

PACIENTE: Estupendo, muchas gracias la verdad que me voy más tranquila, aunque me da bastante respeto.

FAMILIAR: Sí, ha sido muy útil, muchas gracias

ONCÓLOGO/A: Para eso estamos. No estáis solos en esto. Vamos paso a paso y juntos.

[NOTA: En esta última parte hemos visto que el clínico recoge el miedo y preocupación principal de la paciente, reduce la incertidumbre y ofrece un plan de contingencia. Además, realiza alguna pausa para que la paciente lo diga. Ofrece un plan flexible y con corresponsabilidad: "Podemos empezar a hacerlo así"].